

RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Buxarova Nigora Gaziyeвна¹, Talipova Malikaxon Xusan qizi²

¹Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti Xalqaro xizmat bo‘limi boshlig‘i, ²Xalqaro Nordik universiteti Magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568617>

Annotatsiya. Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy tizimning ajralmas qismiga aylangan bo‘lib, u texnologiyalar va internetning keng tarqalishi natijasida yuzaga kelgan, shu bilan birga, turizm sohasida ham o‘zining muhim ta’sirini ko‘rsatib kelmoqda. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning turizm sohasining rivojlanishiga ta’siri, uning afzalliklari va muammolari hamda istiqbolli yo‘nalishlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, turizm sohasi, turistik biznes, sayohatchilar, turizm industriyasi, VR (virtual reality), Sun‘iy Intellekt (AI).

Аннотация. Цифровая экономика в настоящее время стала неотъемлемой частью современной экономической системы, которая стала результатом распространения технологий и Интернета, но в то же время она оказывает значительное влияние на сектор туризма. В данной статье рассматривается влияние цифровой экономики на развитие туристической сферы, ее преимущества и проблемы, а также перспективные направления.

Abstract. The digital economy has now become an integral part of the modern economic system, which is the result of the spread of technology and the Internet, but at the same time it has a significant impact on the tourism sector. This article examines the impact of the digital economy on the development of the tourism sector, its advantages and problems, as well as promising areas.

Kirish. Raqamli iqtisodiyot zamonaviy jamiyatda muhim rol o‘ynaydi va turizm sohasida ham uning ta’siri sezilarli darajada oshgan. Raqamli texnologiyalar, internet va axborot kommunikatsiya texnologiyalari kundan-kunga turizm industriyasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy faoliyatning raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirilishi. U internet, mobil texnologiyalar, sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar (big data) va boshqa innovatsion yechimlar asosida rivojlanadi. Raqamli iqtisodiyotning asosiy maqsadi samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va foydalanuvchilarga qulay xizmatlar taqdim etishdir. Xususan, hozirgi kunda turizm industriyasi ham raqamli texnologiyalarni faol joriy etish va ulardan foydalanishga yo‘naltirilmoqda. Ko‘pgina turizm korxonalari o‘zlarining biznes-jarayonlarini raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish paradigmasiga muvofiq ravishda qayta qurishmoqda, bular onlayn sayohat bron qilish tizimi, elektron tijorat, elektron xizmat va h.k. Shunday qilib, bugungi kunda sayyohlik sanoati raqamli iqtisodiyotda rivojlanishda davom etmoqda, bu esa bozor iqtisodiyotining eng og‘ir sharoitida ushbu sohani har qanday o‘zgarishlarga nisbatan ancha moslashuvchan bo‘lishiga imkon beradi, bu esa raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan dunyoda raqobatbardoshlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Jahonda va O‘zbekistonda turizm sanoati hozirgi bosqichda raqamli texnologiyalarning keng qo‘llanilishi natijasida yuzaga kelgan tashqi va ichki omillar ta’sirida shakllangan. Trendlar, o‘z navbatida, turizm bozori ishtirokchilarini aloqa, hamkorlik va ma’lumot almashishning

innovatsion usullarini joriy etish orqali o'zgartirish va tezkor javob berishga majbur qiladi. Raqamli texnologiyalar dam olish, muloqot usullari, sayohat tanlovi va turizmni barcha ko'rinishlarida tubdan o'zgartirdi. Mamlakatimiz rahbariyati taraqqiyotning hozirgi bosqichida nafaqat Vatanimiz tarixini o'rganish, balki O'zbekistonning bepoyon kengliklariga tashrif buyuruvchi sayyohlarga xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida axborot-raqamli texnologiyalarning rolini oshirishga alohida e'tibor qaratmoqda.¹ Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi turizm sohasida quyidagi yo'nalishlarda o'z ifodasini topadi:

1. *Onlayn rezervatsiya tizimlari*: Sayohatchilar uchun onlayn buyurtma berish tizimlari, masalan, [Booking.com](https://www.booking.com), Airbnb va Expedia kabi platformalar, mehmonxonalar, aviachiptalar va turistik xizmatlarni qulay va tez topish imkonini beradi. Bu jarayon turistlar uchun sayohatni rejalashtirishni osonlashtiradi.

2. *Marketing va reklama*: Raqamli marketing strategiyalari, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar, SEO va kontent marketing orqali turizm korxonalarini o'z mahsulotlarini keng auditoriyaga taqdim etishlari mumkin. Bu esa brendning tanilishiga va mijozlar sonining oshishiga olib keladi.

3. *Ma'lumotlar tahlili*: Raqamli iqtisodiyot ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Turizm kompaniyalari mijozlar xulq-atvorini tahlil qilib, ularning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishlari va shunga muvofiq xizmatlar taklif qilishlari mumkin.

4. *Virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqat*: Turizm sohasida virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari sayohatchilarga yangi tajribalar taqdim etadi. Masalan, virtual ekskursiyalar orqali sayohatchilar turli joylarni oldindan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Raqamli iqtisodiyotning turizm sohasiga ta'siri ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lib, bu sohadagi tadqiqotlar turli yo'nalishlarni qamrab oladi, jumladan, raqamli texnologiyalarning turizm tajribasiga, marketingga, xizmat ko'rsatishga va mijozlar bilan aloqaga ta'siri va hokazolar. Rossiyalik olimlardan N.Morozova va M.Morozovlarning fikricha “Turizmda raqamli texnologiyalar bu – zamonaviy turizm sanoatida yangi elektron texnologiyalarning joriy etilishi turistik biznesning bozor amaliyotida istalgan turmahsulotni yaratish va sotish texnologiyasini, transport vositalarini erishish va turistlarni joylashtirish imkoniyatlari haqida ma'lumotlarni taqdim etish, joylarni tez bronlashtirish va rezervlashni ta'minlash hamda turistik xizmatlarni (chiptalar, hisoblar va yo'nalish bo'yicha ko'rsatmalar kabi hujjatlarni parallel rasmiylashtirish, hisob-kitob va ma'lumotnomali axborotlar bilan ta'minlash va boshqalar) taqdim etishda qo'shimcha vazifalarni yechishni avtomatlashtirishni ta'minlaydigan tizimlarni yaratishdan iborat.”² Durrant A. o'z tadqiqotda raqamli iqtisodiyot va turizm sohasidagi innovatsiyalar o'rtasidagi bog'lanishlarni tahlil qilgan. Muallif raqamli texnologiyalar, masalan, mobil ilovalar va onlayn rezervatsiya platformalari, sayohat tajribasini qanday o'zgartirayotganini ko'rsatdi. U raqamli iqtisodiyotning turizm sohasida mijozlar tajribasini oshirishga qaratilgan innovatsiyalarga olib kelayotganini ta'kidlagan.³ L.A.Rodigin va E.L.Rodiginlar raqamli marketing va turizm sohasidagi o'zgarishlar o'rtasidagi bog'lanishni o'rganishdi. Ular raqamli marketing

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.04.2021 yildagi PF-6199-son Turizm, sport va madaniy meros sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni

² Н.Морозова, М.Морозов, Информационное обеспечение туризма. Учебник. Москва, КноРус, 2016 год. стр.7

³ Durrant A., Golembewski M., Kirk D., Benford S., Fischer J., Rowland D., McAuley D. (2011) Automatics: souvenir generating photo ware for theme parks. In: Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems. ACM, New York, pp 1767–1776

strategiyalarining, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn reklama, sayohatchilarni jalb qilishda qanday rol o‘ynashini ko‘rsatdilar. Tadqiqot natijalari raqamli marketingning turizm sohasidagi muvaffaqiyatli brendlar uchun muhimligini ta’kidladilar.⁴ *Dmitrios Buhalis* o‘z tadqiqotlarida raqamli texnologiyalar va turizm sohasidagi o‘zgarishlarni tahlil qilgan. U raqamli iqtisodiyotning turizm qanday qilib yangi biznes modellari va xizmatlarni yaratishiga e’tibor qaratdi. U shuningdek, raqamli texnologiyalarning raqobatbardoshlikni oshirishdagi ahamiyatini ta’kidlagan.⁵ O‘zbekistonlik mutaxassislardan Sh,S,Sayfuddinov va A.A.Baxromovlar o‘zlarining “Turizmدا innovatsiya” nomli kitoblarida turizm sohasida innovatsiyalar bilan bog‘liq munosabatlarni turizm industriyasi rivojlanishining hozirgi tendensiyalari kontekstida o‘rnaganlar.⁶

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot ishi davomida raqamli iqtisodiyotning turizm sohasining rivojlanishiga ta’sirini baholash uchun mutaxassis va olimlarning fikr va yondashuvlarini o‘rgangan holda kuzatish, qiyoslash, guruhlash, tizimli va qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanildi. Tadqiqot ishi davomida olingan asosiy ilmiy natijalarning ishonchliligini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlaridan foydalanildi.

Muhokama

Raqamli iqtisodiyotni turizm sohasida qo‘llashning bir qator afzalliklari mavjud bo‘lib ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

- *Qulaylik*: Sayohatchilar uchun onlayn xizmatlar va ilovalar orqali sayohatlarni rejalashtirish va buyurtma berish jarayoni ancha osonlashadi.

- *Tezkor axborot*: Raqamli platformalar orqali turli xil ma’lumotlarni tezda olish mumkin, bu esa sayohatchilar uchun muhimdir.

- *Keng tanlov*: Raqamli iqtisodiyot sayohatchilarga ko‘plab variantlarni taqdim etadi, bu esa ularning ehtiyojlariga mos xizmatlarni tanlash imkonini beradi.

Turizm faoliyatida raqamli texnologiyalarni quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha joriy etish mumkin:

- yangi turizm mahsulotlarini ishlab chiqish;
- turizm bozorining yangi segmentini yaratish;
- mavjud turizm mahsulotlarini takomillashtirish;
- turizm resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati;
- mijozlar bilan ishlashda yangi texnologiyalardan foydalanish;
- turizm korxonalarida boshqaruvida yangi texnika va texnologiyalardan foydalanish.

Shuni qayd etish kerakki, turizm sohasining raqamlashuv jarayoni bir qancha bosqichlarni o‘z ichiga olib ularni quyidagi jadval orqali tahlil qilishimiz mumkin.

1-bosqich 1990-2000 yillar	2-bosqich 2000-2010	3-bosqich 2010-2020	4-bosqich 2020-yildan hozirgacha
Mobil telefonlar Elektron kassalar	Smart telefonlar Kompyuter	Mobil ilovalar Ijtimoiy	Virtual va kengaytirilgan reallik

⁴ Л.А.Родигин., Е.Л.Родигин, Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве. Лекции: учеб. пособие / РМАТ.М: Советский спорт. 2014.208 стр.

⁵ Buhalis, D. (2003): eTourism: Information technology for strategic tourism management, Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London ISBN 0582357403

⁶ Sh,S,Sayfuddinov va A.A.Baxromov. “Turizmда innovatsiya. O‘quv qo‘llanma. 2023. TDIU.

Moliyaviy dasturiy ta'minot Elektron pochta Internet Ofis dasturiy ta'minot Videokonferensiyalar Veb-saytlar (Booking.com, Expedia.com) Destinatsion kartalar	grafikasi dasturlari Onlayn bron qilish tizimlari Elektron pochta orqali marketing	tarmoqlar QR-kod Face ID Zoom platformasi	Bulutli texnologiyar Blokchayn Narsalar internet Big Data Sun'iy intellekt Optimallashtirish, savdo hamda marketing bosqichi Raqamli infratuzilmani va biznes ekotizimlarini yaratish bosqichi Tizimlarning integratsiyasi va raqamli modellarning joriy etilish bosqichi
Optimallashtirish, savdo hamda marketing bosqichi	Raqamli infratuzilmani va biznes ekotizimlarini yaratish bosqichi	Tizimlarning integratsiyasi va raqamli modellarning joriy etilish bosqichi	Raqamli o'zgarishlar bosqichi

Manba: T.Rahmonov, A.Hamdamonov. Raqamli iqtisodiyotning turizm sohasiga ta'siri

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi turizm sohasiga faqatgina ijobiy ta'sir etmasdan bir qancha muammolarni ham yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. Masalan,

- *Xavfsizlik nuqtai nazaridan*, onlayn tranzaksiyalar va shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi doimo muammoli masala bo'lib qolmoqda.

- Raqamli platformalar ko'plab raqobatchilarni bir joyga to'playdi, bu esa kichik bizneslar uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.

- Ba'zi hududlarda texnologik infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagan, bu esa raqamli xizmatlardan foydalanishni cheklaydi va o'z navbatida, texnologik qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

- Kundan kunga rivojlanib murakkalshib borayotgan raqamli iqtisodiyot vositalari ko'pchilik yangi turizm sohasi xodimlari uchun foydalanish jarayonida qiyin bo'lishi mumkin.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda “Raqamli O'zbekiston – 2030 Strategiyasi” da belgilangan vazifalardan kelib chiqib, raqamli iqtisodiyotning turizm sohasida ham rivojlanishini ta'minlash hamda buning uchun zarur bo'lgan investitsiyalarning faol jalb etilishiga erishish chorlarini ko'rish lozim. Olib borilgan tadqiqotlar asosida respublikamizda raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm industriyasini yanada rivojlantirishning investitsion imkoniyatlarini oshirish maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish muhim deb hisoblaymiz:

1. Turizm industriyasi taraqqiyotida davlat-xususiy sherikchilik amaliyotini va shu asosda sohaga xususiy investitsiyalar oqimini kuchaytirish lozim.

2. Turizm industriyasida raqamli texnologiyalar va platformalar asosida zamonaviy xizmat ko'rsatish tizimini yaratish zarur. Bunda xorijiy tajribalardan kelib chiqib, mehmonxonalar o'rtasidagi raqamli xizmat aloqalari tizimini yaratish lozim. O'zbekistonda bu tizimni shakllantirishga hali yetarli darajada e'tibor qaratilmagan. Bu esa turistlarning o'z

manzillarida o'zgarishlar bo'lgan taqdirda mehmonxonalarda joylashishdagi noqulayliklarni bartaraf etishda o'ta muhim.

3. O'zbekistonda shahar va shaharlararo harakatlanishida zarur bo'lgan sanitariya-giniena shaxobchalarini tashkil etish va unda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish lozim.

4. Xorijiy tajribalardan kelib chiqib, turistlar uchun har bir shaharda avtomobillari ijarasi markazlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

5. Mehmonxonalar, ko'ngil ochish va dam olish maskanlarida bepul Wi-Fizonalar tashkil etish zarur.

6. Xorijiy turistlarga sifatli xizmatlarni ko'rsatish maqsadida joylarda xodimlarga turizm madaniyati va xorijiy tilde muloqot ko'nikmalarini o'rgatuvchi o'quv markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

7. Respublikamizda turizm sohasini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi turizm qo'mitasi Xitoy Xalq Respublikasining BISU universiteti bilan hamkorlikda yurtimizdagi barcha turizm sohasidagi ilmiy izlanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi viloyatlari bo'yicha statistik ma'lumotlarni o'zida aks ettirgan ma'lumotlar bazasini Big Data platformasi ko'rinishidagi yangi loyiha ustida ish olib bormoqda

Xulosa va takliflar

Raqamli texnologiyalar turizm sohasini tubdan o'zgartirib, turistik xizmatlar va mahsulotlarni tezkorlik bilan taqdim etish, ularning sifati va mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu innovatsiyalarning har biri turizmning rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi va jahon bo'ylab sayyohlik faoliyatini yanada qulay va samarali qilishga yordam beradi.

1. Infrastruktura va investisiyalarni oshirish. Turizm sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun infrastrukturaga sarmoyalarni oshirish va texnologiyalarning keng qo'llanilishini rag'batlantirish muhim. Davlat va xususiy sektorlar bu sohada hamkorlikda ish olib borishi kerak.

2. Madaniy va tarixiy obyektlarni raqailashtirish. Virtual ekskursiyalar yordamida madaniy va tarixiy obyektlarni keng ommaga taqdim etish ularning jozibadorligini oshirishi mumkin. Muzeylar, tarixiy binolar va boshqa meros obyektlari uchun VR (virtual reality) texnologiyalarini yaratish orqali turizm rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin.⁷

3. Sun'iy Intellekt (AI) kengaytirish Turizm va xizmat sohasida AI texnologiyalarini keng qo'llash orqali turistlar uchun shaxsiylashtirilgan xizmatlarni joriy etish va qulaylik darajasini oshirish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun AI chatbotlar, IoT qurilmalari va smart-tizimlarning joriy etilishini qo'llab-quvvatlash lozim.

4. Blokcheyn va xavfsizlik Turizmdagi to'lov jarayonlari va ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun blokcheyn texnologiyasidan keng foydalanishni joriy etish kerak. Turizm xizmatlarini blokcheyn orqali xavfsiz va shaffof qilish turistlar uchun yanada ishonchli muhit yaratadi.

5. Turizm sohasi xodimlarini o'qitish va rivojlantirish Raqamli texnologiyalarning samarali qo'llanilishi uchun turizm xodimlarini mazkur sohada tayyorlash va ularning bilimlarini oshirish zarur. Bu esa turistik xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilashga yordam beradi. Bu takliflarni amalga oshirish orqali turizm sohasida raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishiga

⁷ O.O Jalolov. Turizmda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jahon tajribasi. "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali. 2024-yil noyabr. 11-son.

erishish, turistlar uchun yanada qulay sharoitlar yaratish va bu sohaning jozibadorligini oshirish mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning tobora rivojlanib borishi turizm sohasining tubdan o'zgartirishiga turtki bo'lmoqda hamda yangi imkoniyatlar ochmoqda va xizmatlarni yanada qulayroq qilmoqda. Biroq, raqamlashtirish jarayoni bilan birga yuzaga keladigan muammolarni ham hal qilish ham muhim oldimizda turgan masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bunga qaramasdan, kelajakda raqamli iqtisodiyot va turizm o'rtasidagi o'zaro aloqalar yanada kuchayishi kutilmoqda, bu esa sayohatchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va iqtisodiyotimiz taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.04.2021 yildagi PF-6199-son Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni.
2. Бухарова Н.Г., Развитие умного туризма – перспектива кадров в сфере туризма, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot
3. Н.Морозова, М.Морозов, Информационное обеспечение туризма. Elektron jurnal nashri. 484 sahifa, 15-dekabr, 2023-yil., str.412-415 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz> Учебник. Москва, КноРус,2016 год.стр.7
4. Durrant A., Golembewski M., Kirk D., Benford S., Fischer J., Rowland D., McAuley D. (2011) Automics: souvenir generating photo ware for theme parks. In: Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems. ACM, New York, pp 1767–1776
5. 4. Л.А.Родигин., Е.Л.Родигин, Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве. Лекции: учеб. пособие / РМАТ.М: Советский спорт. 2014.208 стр.
6. 5. Buhalis, D. (2003): eTourism: Information technology for strategic tourism management, Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London ISBN 0582357403
7. Sh,S,Sayfuddinov va A.A.Baxromov. “Turizmدا innovatsiya. O'quv qo'llanma. 2023. TDIU.
8. O.O Jalolov. Turizmда raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jahon tajribasi. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali. 2024-yil noyabr. 11-son.